

Д.Е. ДАНИЛОВ

**«Критика» первого доклада Римского клуба и методология
В. Леонтьева в низкоуглеродном развитии российской
экономики***

Аннотация. Римский клуб является первой организацией международного уровня, где эксперты представляют свое «видение» глобальных проблем и возможные последствия на основе созданных глобальных моделей. Первым докладом Римского клуба был «Пределы роста», который является «отправной точкой» для создания перечня глобальных вычислительных моделей на основе различного рода инструментария. Российские ученые демонстрируют улучшенную модель первого доклада на основе научного задела МГУ. Более того, статья представляет многообразие моделей системной динамики, которое является предвестником утверждения в 1980-х гг. концепции устойчивого развития. В настоящее время страны с различным уровнем экономического развития придерживаются этой концепции. Один из докладов международного уровня демонстрирует методологию, которая является основой для реализации низкоуглеродного развития российской экономики, что подчеркивает международную конкурентоспособность используемой методологии в существующих геополитических условиях.

Ключевые слова: глобальные модели, устойчивое развитие, Римский клуб, низкоуглеродное развитие, российская экономика.

Abstract. The Club of Rome is the first international organization, where experts present their «vision» on global problems and possible consequences based on created global models. The first report of the Club of Rome is «The Limits to Growth», which is a «starting point» for creating a list of global computational models based on various types of tools. Russian scientists demonstrate an improved model of the first report based on the scientific background of MSU. Furthermore, the article presents the diversity of system dynamics models, which is a harbinger

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала Данилов Д.Е. «Критика» первого доклада Римского клуба и методология В. Леонтьева в низкоуглеродном развитии российской экономики // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 159—166. DOI:

of the approval of the concept of sustainable development in the 1980s. Nowadays, countries with different levels of economic development follow this concept. One of the international reports sheds light on the methodology that is the basis for the implementation of low-carbon development of the Russian economy, which emphasizes the international competitiveness of the methodology used in the current geopolitical conditions.

Keywords: global models, sustainable development, Club of Rome, low carbon development, Russian economy.

УДК: 330.3
ББК: 65.05

Созданная в 1970-х гг. международная организация под названием «Римский клуб» преследовала цель акцентировать внимание на глобальных проблемах, которые уже в то время стали проявляться во всем мире. Как отмечает Александр Кинг, он вместе с А. Печчеи основал клуб с целью обращения внимания на государственную политику стран, которая может привести к негативному воздействию на окружающий мир, экологию и прочие смежные сферы [9]. Именно посредством представления возможного будущего стран и всего мира в организации международного уровня, которой и стал являться клуб, можно акцентировать внимание на потенциально возможных и существующих глобальных проблемах, которые являются результатом интенсивного технологического воздействия на природу. Стоит также подчеркнуть, что эта организация не является политической, а основатели не придерживаются какой-либо политической идеологии. Все ее участники, численность которых ограничена сотней человек, заинтересованы в проведении и демонстрации экспертных оценок в целях информирования правительственных структур, принимающих решения на государственном уровне, о существующих и возможных негативных последствиях проводимой странами экономической политики. В этой связи для демонстрации сложности и комплексности решаемых проблем и привлечения необходимого внимания, а также для проведения предварительной оценки и определения возможных негативных результатов существовала крайняя необходимость в опоре на экономико-математическом инструментарии, который и был продемон-

стрирован в первом докладе Римского клуба, подготовленном экспертами под руководством Д. Медоуз под названием «Пределы роста», представленном в 1972 г. [10]. Этот доклад не только привлек соответствующее внимание к глобальным проблемам человечества, вызвав при этом масштабный общественный резонанс, но также продемонстрировал возможность моделирования и проведения прочих необходимых сопутствующих вычислений, которые в дальнейшем могут позволить не только оценить, но и управлять соответствующими изменениями и снизить негативные последствия на природу. В дальнейшем был опубликован ряд докладов международного уровня, продемонстрировавших возможность и результаты использования существующего в то время модельного инструментария [6—8]. Можно утверждать, что это многообразие научных докладов способствовало зарождению в те времена концепции устойчивого развития, которая, начиная с последующего десятилетия, с 1980-х гг., поддерживается и развивается посредством принятия и утверждения международных договоров и соглашений в связи с необходимостью в экоразвитии, т. е. в необходимости обеспечения устойчивого развития, гармонизирующего с необходимым уровнем обеспечения устойчивости экосистем. Кроме того, в дальнейшем, в связи с объединением экономических, социальных и экологических вопросов в контуре концепции, были утверждены вначале цели развития тысячелетия (в 2000 г.), а потом — пришедшие им на смену цели устойчивого развития, разработанные и принятые в 2015 г. Генеральной ассамблеей ООН как план достижения устойчивого будущего для всех стран.

На доклад «Пределы роста» стоит обратить особое внимание в связи с тем, что эксперты МГУ имени М.В. Ломоносова пересмыслили и направили в Римский клуб свой доклад под названием «Преодолевая пределы роста», подготовленный группой ученых во главе с ректором Московского университета В.А. Садовничим и иностранным членом РАН А.А. Акаевым [12], в котором, как и в первом докладе клуба, определяется модель мировой динамики с соответствующим прогнозом на долгосрочный период, однако с рядом отличий. В модели «Мир-3», которая является базовой в докладе «Пределы роста», задается моделирование материальных потоков (изменение объема ресурсов, объема загрязнений, численности населения, изменение мощностей промышленного и сельскохо-

зяйственного производства), в то время как в отечественном докладе дополнительно к упомянутым показателям вводится моделирование социальных процессов — социальных взаимодействий в обществе. Кроме того, вместо экстраполяции тенденций в будущий период, как это было продемонстрировано в «Пределах роста», в отечественном докладе вычисляется и определяется характер механизмов глобальных процессов, их изменений в прошлом и возможных изменений в будущем. Заключительным замечанием является то, что вместо решения задачи Коши (так принято в математике называть задачи с граничными условиями), которая демонстрируется в модели «Мир-3», в российском докладе излагается определение фазового портрета на основе вычисления системы дифференциальных уравнений и осуществляется анализ социальной самоорганизации и особенностей формирования устойчивых (самовоспроизводящихся) социальных структур, которые предопределяют локальные устойчивые состояния при моделировании [4, 25]. Доклад российских ученых удостоился высокой оценки экспертов Римского клуба в 2024 г., в нем подчеркиваются наступление переломного момента в истории, а также необходимость в объединении усилий стран для преодоления пределов вместо конкуренции, что в дальнейшем позволит снизить или вовсе устранить негативный эффект от существующих глобальных проблем и связанных с ними пределов роста [1]. Кроме того, коллектив авторов в одной из работ, посвященных докладу, на основе проведенного анализа тональности докладов клуба, которые были посвящены юбилею первого доклада или юбилею клуба, выявил «смещение» рекомендаций, направленных на снижение катастрофических последствий [5]. В более ранних докладах был сделан акцент на то, что исчерпание ресурсов связано именно с ростом населения, которое необходимо замедлить. Но в более поздних докладах отмечается, что при снижении рождаемости соответствующие глобальные проблемы все равно существуют, а переходу к устойчивому развитию препятствуют индивидуализм и неэффективность капитализма, а в условиях роста ВВП существует необходимость в перераспределении доходов. Кроме того, отмечается существенный недостаток при осуществлении моделирования — это отсутствие «социального блока», который и был включен в доклад российских ученых, представленный в Римский клуб.

Ранее было отмечено, что концепция устойчивого развития сформировалась уже в 1980-х гг., так как именно в 1980 г. эта концепция впервые получила широкую огласку во Всемирной стратегии сохранения природы, разработанной по инициативе ЮНЕП, Международного союза охраны природы и Всемирного фонда дикой природы. Поэтому важно акцентировать внимание и сравнить некоторые характеристики (например, количество экономических регионов, рассматриваемый сценарный период, количество секторов экономики и аналогичные показатели) международных моделей системной динамики, большая часть которых была представлена в организациях международного уровня в 1970—1979 гг.

Хронологически следующей глобальной моделью, как отмечается в работах [6—8] после изложенной в первом докладе, была представлена уже во втором докладе авторами М. Месаровичем и Е. Пестелем под названием «Человечество на перепутье», которая существенно отличалась и в определенной степени учитывала недостатки ранее представленной модели. Модель доклада имела название «Мировая интегрированная модель» и рассматривала мир не как единый экономический регион, как это было в докладе исследователей под руководством Д. Медоуз, а представила дифференциацию на 12 экономических регионов, и вместо долгосрочного сценария 1900—2100 гг. был представлен сценарий на период 1975—2025 гг. Кроме того, модель Месаровича—Пестеля представляет собой модель системной динамики, как и модель «Мир-3», но с использованием экономического инструментария, при этом в модели представлены 15 секторов (7 экономических: население, энергетика, продовольствие, материалы, труд — образование, машинное оборудование, финансовый сектор и торговля), а в докладе экспертов под руководством Д. Медоуз было 6 секторов: 3 экономических сектора: население, сельское хозяйство и ресурсы.

Следующая глобальная модель была разработана Фондом Барилоче в Аргентине, которую в научной литературе нередко называют латиноамериканской моделью. Она так же, как и модель второго доклада Римского клуба, представляет собой модель системной динамики и использует эконометрический инструментарий, однако весь мир в ней разделен на 4 экономических региона, сценарии рассчитаны на 1960—2060 гг., а при проведении моделирования рассматривается 9 секторов: 5 экономических: население и здраво-

охранение, продовольствие, урбанизация (включая сектор ЖКХ), сектор образования, а также сектор торговли. Следующей моделью является модель FUGI — Future of Global Independence (модель будущей глобальной взаимозависимости), которая представляет собой комплекс из трех моделей: глобальной модели «затраты—выпуск» (GIOM), глобальной модели ресурсов (GRM), глобальной экономической модели (GEM) и глобальной модели ресурсов (GRM), которая разработана группой ученых из Японии. В этой модели мир был разделен на 15 экономических регионов, временной период — 1975—1985 гг., и 15 секторов: минеральные ресурсы и 14 секторов, которые были связаны посредством таблиц «затраты—выпуск». Последней моделью системной динамики за рассматриваемый период является модель «затраты—выпуск», которая была представлена группой экспертов в ООН во главе с В. Леонтьевым в 1977 г. в докладе «Будущее мировой экономики». В этой модели мир был разделен на 15 экономических регионов, 45 секторов в системе таблиц «затраты—выпуск», а рассматриваемый временной период — 1970—2000 гг. В этой модели даны альтернативные сценарии на 1970—1980 гг., 1970—1990 и 1970—2000 гг.

На основе проведенного сравнения представленных системных моделей можно отметить, что в более поздних моделях увеличивалось количество рассматриваемых секторов экономики, сократился прогнозируемый интервал, увеличивалось количество экономических регионов, на которые дифференцировался весь мир, что демонстрирует важность учета разного уровня экономического развития стран. При этом наблюдается некоторый «переход» в моделировании: вначале было непосредственное использование модели системной динамики, потом дополнительно включали экономический инструментарий, который в дальнейшем был расширен использованием таблиц «затраты — выпуск», а далее в основе модели стали использовать только межотраслевой баланс.

Кроме того, можно утверждать, что метод «затраты—выпуск» демонстрирует свою конкурентоспособность среди предложенных в рассматриваемом периоде моделей, что также формирует определенное «соперничество» утвержденной на ее основе Стратегии низкоуглеродного развития российской экономики [2; 3] с прочими планами стран мира, которые утверждаются для определения величины национального вклада экономик [10].

Также стоит отметить, что заслуги российских ученых, научных центров высоко оцениваются по всему миру в вопросе обеспечения устойчивого и низкоуглеродного развития, что приводит к следующему выводу: в существующих геополитических условиях, с одной стороны, изолировать российскую экономику и российских ученых странам мира нецелесообразно, а с другой стороны, если изоляция будет все же усиливаться, то Россия сможет в связи с наличием мощного научного задела не только оценить, но и обеспечить устойчивость национальной экономики.

Литература

1. Доклад МГУ Римскому клубу «Преодолевая пределы роста»: URL: <https://new.ras.ru/activities/news/opublikovan-doklad-mgu-rimskomu-klubu-preodolevaya-predely-rosta/?ysclid=1w0waupi42639399728> (дата обращения: 10.05.2024).
2. Порфирьев Б. Н., Широков А.А., Колпаков А.Ю. Стратегия низкоуглеродного развития: перспективы для экономики России // Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64. № 9. С. 15—25.
3. Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2021 г. № 3052-р.
4. Садовничий В.А. Преодолевая пределы роста. Основные положения доклада для Римского клуба: Монография. М.: Изд-во Московского университета, 2023. 99 с.
5. Садовничий В.А., Акаев А.А., Ильин И.В., Малков С.Ю., Гринин Л.Е., Коротаев А.В. С надеждой на будущее: наш взгляд на проблемы, пределы и возможности // История и современность. 2022. № 2. С. 109—123.
6. Castro R., Jacovkis P. Computer-Based Global Models: From Early Experiences to Complex Systems // Journal of Artificial Societies and Social Simulation. 2015. Vol. 18 (1). P. 1—17.
7. Cole S. Global Models: A Review of Recent Developments // Futures. 1987. Vol. 19. Iss. 4. P. 403—430.
8. Hughes B. World Models: The Bases of Difference // International Studies Quarterly. 1985. Vol. 29. No. 1. P. 77—101.

9. King A. The Club of Rome. A Case Study of Institutional Innovation // *Interdisciplinary Science Reviews*. 1979. Vol. 4. Iss. 1. P. 54—64.

10. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W. *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*. N. Y.: Universe Books, 1972. 205 p.

11. NDC Synthesis Report: URL: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/ndc-synthesis-report/ndc-synthesis-report> (дата обращения: 10.05.2024).

12. Sadovnichy V., Akaev A., Ilyin I., Malkov S., Grinin L., Korotayev A. *Reconsidering the Limits to Growth. A Report to the Russian Association of the Club of Rome*. Springer, 2023. 540 p.

References

1. Doklad MGU Rimskomu klubu «Preodolevaya predely rosta»: URL: <https://new.ras.ru/activities/news/opublikovan-doklad-mgu-rimskomu-klubu-preodolevaya-predely-rosta/?ysclid=1w0waupi42639399728> (data obrashcheniya: 10.05.2024).

2. Porfir'ev B. N., SHirov A.A., Kolpakov A.YU. Strategiya nizkouglerodnogo razvitiya: perspektivy dlya ekonomiki Rossii // *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*. 2020. T. 64. № 9. S. 15—25.

3. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 29 oktyabrya 2021 g. № 3052-r.

4. Sadovnichij V.A. *Preodolevaya predely rosta. Osnovnye polozheniya doklada dlya Rimskogo kluba: Monografiya*. M.: Izd-vo Moskovskogo universiteta, 2023. 99 s.

5. Sadovnichij V.A., Akaev A.A., Il'in I.V., Malkov S.YU., Grinin L.E., Korotayev A.V. S nadezhdoj na budushchee: nash vzglyad na problemy, predely i vozmozhnosti // *Istoriya i sovremennost'*. 2022. № 2. S. 109—123.